

O'RTA MAKTABO'QUVCHILARIGA GIMNASTIKA OTIDAN OYOQLARNI KERIB SAKRASHNI O'RGATISH

B.N.Akramov

Dotsent, O'zDJTSU, Chirchiq shahri

akramovbaxodir2683@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14393530>

Tadqiqotning dolzarbligi: Bizning tadqiqot ishimizda o'rta maktab o'quvchilarida tayanib sakrashlarni o'rgatish, jismoniy tayyorgarligini oshirish va o'quvchilarda oyoqlarni kerib otdan sakrash mashqlarni o'rgatishni hamda dastlab o'quvchilarda sinov tariqasida o'tkazilganda ko'p o'quvchilar otdan oyoqlarni kerib sakrab o'ta olmaganliklari aniqlandi. O'z o'zidan ko'rinib turibdiki buning sababini aniqlash va yechimini topish dolzarbligini asoslab beradi.

Tadqiqotning maqsadi: O'rta maktabo'quvchilariga oyoqlarni kerib sakrash usulini o'rgatish va tahlil qilish.

Tadqiqotning vazifalari. Tadqiqot oldiga qo'yilgan maqsaddan kelib quyidagi vazifalarni hal etildi;

- o'rta maktab o'quvchilariga oyoqlarni kerib sakrash usulining o'ziga xos xususiyatlari bo'yicha ilmiy - uslubiy adabiyotlarni o'rganish va tahlil qilish;

- o'rta maktab o'quvchilariga oyoqlarni kerib sakrash usulini o'rgatishning samaradorligini yoritib berish.

Tadqiqotning uslublari. Tadqiqot jarayonida, pedagogik kuzativ nazariy tahlil va umumlashtirish hamda matematik-statistik uslublardan foydalanildi.

Tadqiqotning muhokamasi. O'rta maktab o'quvchilarini tayanib sakrashga o'rgatish bosqichli pedagogik jarayon bo'lib, mashg'ulotlarni ilmiy asosda tashkil qilishni taqozo etadi. Mashg'ulotlarda qo'llaniladigan jismoniy va texnik mashqlar hajmi va shiddati shug'ullanuvchi bolalarning yoshi, jismoniy va funksional imkoniyatlariga moslab rejalashtirilishi va qo'llanilishi kerak. Ushbu mashqlar hajmi, shiddati, qaytarilishi va davom etishi vaqti biologik qonuniyatlarga asoslanishi lozim. Agar mashqlar yuklamasi bolaning imkoniyatidan o'ta yuqori bo'lsa, bunday yuklama shu bolaning organizmiga salbiy ta'sir etishi mumkin. Aksincha, yuklama imkoniyatdan kam bo'lsa shakllanishi jarayoni sustlashishi mumkin. Olingan natijalar va ularning qiyosiy tahlili shuni ko'rsatadiki, aksariyat o'qituvchilar o'quvchilarni tayanib sakrash mashqlariga o'rgatishda, ayniqsa jismoniy sifatlarni rivojlantirishda asosan standart mohiyatiga ega umumiy yoki maxsus jismoniy mashqlarga ko'proq e'tibor qaratar ekanlar.

Mazkur tadqiqot ishning maqsadi maktab sharoitida jismoniy tarbiya darslarida gimnastika bo'limida oyoqlarni kerib tayanib sakrashni o'rgatishning dastlabki bosqichida 5 – sinf o'quvchilari ishtirokida olib borildi. Ushbu tadqiqotda dastlabki tekshiruv natijalarini oldik.

Tekshiriluvchi 5-sinf bolalarida o'tkazilgan 20 m ga yugurish test sinovlari har bir bola o'ziga xos tezlik sifatiga ega ekanligini ko'rsatadi. Test sinovlari bo'yicha qayd etilgan eng yaxshi ko'rsatgich bilan (4,0 s) va eng katta ko'rsatkich (5,3 s) o'rtasidagi farq 1,3 soniyaga teng bo'ladi. Ushbu farq test sinovlaridan o'tkazilgan bolalarni jismoniy tayyorgarlik jihatidan deyarli bir xil imkoniyatga ega ekanligidan dalolat beradi. Shu masofaga yugurishning o'rtacha ko'rsatkichi 4,8 soniyani tashkil etadi. Yuqorida zikr etilgan sakrashni ifoda etuvchi o'rtacha ko'rsatkich 162 sm.ga barobar ekanligi ma'lum bo'ldi.

Bolalarning qo'llari bilan yerga tayanib chapak chalishi baholandi (15 sek. ichida marta). Bu test bo'yicha eng kichik ko'rsatkich (eng kam chapak) 5-marta va eng katta ko'rsatkich (eng ko'p chapak) 10-martani ko'rsatdi. O'rtadagi farq 5-martaga teng bo'lib, tekshirilgan bolalarni tayyorgarlik jihatidan har xil toifaga mansub ekanligidan dalolat beradi.

Shundan keyin biz 5-sinf o'quvchilarni ikki guruhga bo'lindi: tajriba va nazorat guruhlariga, so'ng tadqiqotni ikkinchi bosqichini o'tkazildi.

Tajriba guruhiga oyoqlarni kerib sakrash sifatini oshiradigan harakatli o'yinlar, oyoqlar bilan ko'prikchadan depsinish, qo'llarda kuchli itarilish, depsinishdan keyin oyoqlarni kengroq yozish mashqlariga alohida etibor berildi.

Tajriba guruhida quyidagi mashqlarga alohida etibor berildi:

- tezlikni oshiruvchi o'yinlar; - qo'lda itarilish vaqtida kuch zo'rayishini rivojlantiruvchi mashqlar; - turgan joydan sakrab, oyoqlarni havoda kerish va yerga tushish paytida juflashtirish; - yotib tayanish holatidan depsinib, oyoqlarni kerish va dastlabki holatga qaytish; - ot ustidan oyoqlarni kerib sakrab o'tish (ehtiyotlash va yordam ko'rsatiladi o'quvchining ko'krak osti va tirsak yuqorisidan ushlab turib yordam beriladi).

Tajriba guruhida shu mashqlardan foydalanib tadqiqotni o'tkazildi. Nazorat guruhida dastur bo'yicha shug'ullandilar va mashg'ulotlar o'tkazildi. Tajriba guruhida shu mashqlardan foydalanib tadqiqotni o'tkazildi. Nazorat guruhida dastur bo'yicha shug'ullandilar va mashg'ulotlar o'tkazildi.

Tadqiqot davomida nazorat guruhi o'quvchilari sakkiz soat darsdan keyin o'quvchilarni 35% sakrashni o'rgandi, tajriba guruhi o'quvchilaridan 55% qo'yilgan vazifani bajara olishdi. Sakrashni bajarish sifatini baholash, sifatlarini o'rganish va mustahkamlashni ko'tarish uchun tadqiqot davom ettirildi. Tajriba guruhida o'sish davom etdi. Bu baholash uchun o'tkazilgan mashg'ulotda yaqqol ko'rindi. Asosiy xarakterlar, quyidagi sakrash fazasida to'plangan mashqlar tavsifini vaqtincha o'zgarishlarga olib keladi: ot tanasidan qo'l bilan itarilish fazasida.

Yugurish vaqtida qadamlar tempini tekshirish shuni ko'rsatdiki, tayanib sakrashni sifatli bajarish yugurish fazasida harakatchastotasiga uzviy bog'liq. Ko'rsatgichlarga muvofiq o'quvchi tanasini gorizontaal tezliligini o'sib borishi tezlikni yaxshilash hisobiga bo'ladi. Tavsif ko'lamini tahlil qiladigan bo'lsak bu bizga o'quvchi ko'prikdan tayanib sakrashni bajarish vaqtida hamda qo'lni tayanch holati vaqtida, yelka, tana burchagi o'zgarish farqi ko'zga tashlanadi. O'quvchilar tana qismlarini boshqarishini turlicha amalga oshiradilar. Sakrashni amalga oshirish vaqtida yelka, tana burchagi holatini ko'rganimizda, o'quvchilarning umumiy sonidan 25-30% "4" bahoga muvaffaqiyatli bajarishdi, bu uchish pastligini yoki qorin bilan snaryadga urilishiga olib keladi.

Xulosa. O'rta maktab o'quvchilariga oyoqlarni kerib sakrash usulini o'rgatishko'p omilli xususiyatlarga ega bo'lib, mavjud adabiyotlar ushbu mavzuning mazmun – mohiyatini to'liq ochib bera olmagan holda yangi ilg'or pedagogik va murabbiylik tajribalariga asoslangan o'quv-uslubiy adabiyotlarga ehtiyoj katta hisoblanadi. Pedagogik tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, dars va mashg'ulotlarda biz tavsiya etgan va foydalangan mashqlarni qo'llab borish, o'quvchilariga oyoqlarni kerib tayanib sakrash mashqlarini o'rganish jarayonida muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Goncharova O.V. "Yosh sportchilarning jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirish". T: 2005y. 24 b.
2. Eshtayev A.K. Sport gimnastikasimashg'ulotining nazariyasoslari. Uslubiy qo'llanma. T.: O'DJTI nashriyot-matbaabo'limi, 2009. -113 b.
3. Qudratov R, G'aniboyev I.D, Soliyev I.R, Varatov A.M. "Yengil atletikachilarning maxsus mashqlari". T: 2011y
4. Shokirjonova K.T, Shokirjonov T.A. "Yengil atletikachilarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishning vosita va metodlari". o'quv uslubiy qo'llanma O'zDJTI. T: 2014 y.

5. Abdiyev Sh.A “O‘rta masofaga yuguruvchilarning mashg‘ulot jarayonida vositalarni qo‘llash va o‘rgatish uslubiyati”. Magistrlik dis: T: 2010 yil,
6. Xaydarov.B.T. “Yengil atletikachilarni ish qobilyatini tog‘ sharoitida o‘tkaziladigan mashg‘ulotlar yordamida oshirish”. Magistrlik dis: T: 2009 yil, 69 bet.
7. V. G. Nikitushkin, “Теория и методика юншского спорта” Moskva: 2010 г.